

УДК 338.48 EDN: AGQSWT
DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-40-50

ПЛОТНИКОВА Виктория Сергеевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru*

АФОНИНА Ольга Дмитриевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
магистрант; e-mail: o.sunspot@gmail.com*

**БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ: КРИТЕРИИ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРА**

Статья посвящена анализу доступности объектов туристкой инфраструктуры Республики Карелия на предмет их соответствия требованиям безбарьерной среды. Безбарьерная среда особенно актуальна для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Ряд проблем в этой сфере связан с доступностью туристических объектов для людей с ограниченными возможностями, и отсутствием адаптированных туристических продуктов. Это требует решения конкретных задач на уровне государства, региональных органов местной власти, предпринимателей, и граждан. В работе представлен обзор дефиниции понятия «безбарьерный туризм», основные проблемы данного вида туризма, которые связаны с транспортом, медицинским контролем, специальным туристским снаряжением, функционированием гостиниц, информационным обеспечением. Также выделены критерии качества повышения безбарьерной среды, которые достигаются при соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других людей. На основе систематизации факторов, оказывающих наиболее влияние не развитие безбарьерного туризма и выделенных критериев, было проведено исследование по доступности туристских объектов Республики Карелия. Исследование проходило на основе анализа сайтов туристских объектов, отзывов посетителей, имеющих ОВЗ и посещения данных объектов с целью личного наблюдения и исследования доступности объектов для разных групп посетителей. Результатом работы стал инклюзивный тур, который можно использовать в практической деятельности туристских предприятий.

Ключевые слова: безбарьерный туризм, критерии качества безбарьерной среды, маломобильные туристы, инклюзивный тур, Республика Карелия

Для цитирования: Плотникова В.С., Афонина О.Д. Безбарьерный туризм: критерии и обоснование выбора объектов для инклюзивного тура // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2. С. 40–50. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-40-50.

Дата поступления в редакцию: 9 февраля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 11 апреля 2022 г.

Victoria S. PLOTNIKOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru*

Olga D. AFONINA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
Undergraduate of the Department of Tourism; e-mail: o.sunspot@gmail.com*

BARRIER-FREE TOURISM: CRITERIA AND RATIONAL OBJECTS CHOICE FOR INCLUSIVE TOUR

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the availability of the tourist infrastructure objects in the Republic of Karelia for their compliance with the requirements of a barrier-free environment. A barrier-free environment is especially relevant for disabled people (DP). Several problems in this area are related to the accessibility of tourist facilities for disabled people, and the lack of adapted tourism products. This requires solving specific problems at the level of the state, regional local authorities, entrepreneurs, and citizens. This work presents an overview of the definition of the "barrier-free tourism" concept, the main problems of this type of tourism, which are associated with transport, medical control, special tourist equipment, the operation of hotels, and information support. The quality criteria for improving the barrier-free environment were also determined, which are achieved while maintaining the accessibility, safety, convenience and information content of buildings for the needs of the disabled and other people with limited mobility without infringing on the relevant rights and opportunities of other people. Based on the systematization of factors that have the most impact on the development of barrier-free tourism and the selected criteria, a study was conducted on the availability of tourist facilities in the Republic of Karelia. The study was based on the analysis of sites of tourist objects, reviews of visitors with disabilities and visits to these objects for the purpose of personal observation and study of the availability for different groups of visitors. The result of the work was an inclusive tour that can be used in the practical activities of tourism enterprises.*

Keywords: *barrier-free tourism, barrier-free environment quality criteria, tourists with limited mobility, inclusive tour, Republic of Karelia*

Citation: Plotnikova, V. S., & Afonina, O. D. (2022). Barrier-free tourism: Criteria and rational objects choice for inclusive tour. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2), 40–50. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-40-50. (In Russ.).

Article History

Received 9 February 2022
Accepted 11 April 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сегодня туризм является как средством познания мира, так и средством отдыха, улучшения здоровья. Туристские мероприятия привлекают множество людей и очень важно создать равные и доступные условия для всех желающих совершить поездку. Несмотря на некоторые положительные результаты, туризм остается наименее развитым направлением для людей, имеющих, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).

Инклюзивный туризм как отдельное направление в секторе туризма растет во всем мире. Это дает более чем 1 миллиарду путешественников с ограниченными возможностями возможность получить опыт и исследовать места, которые раньше были им недоступны. ЮНВТО продвигает инициативу «Доступный туризм для всех» среди всех стран и заявляет, что облегчение поездок для людей с особыми потребностями является неотъемлемым элементом любой ответственной и устойчивой политики в области туризма¹. Имея статус одного из самых популярных туристических направлений в мире, Россия по-прежнему кажется недоступной для всех людей, и большинство путешественников на инвалидных колясках избегают поездок в Россию.

Исследования, рассматривающие понятие безбарьерного туризма, его дефиниции, проблемы и факторы развития, актуальны и необходимы для практического применения в практике туристского бизнеса. Целью данной статьи является анализ доступности объектов туристской инфраструктуры Республики Карелия на предмет их соответствия требованиям безбарьерной среды и разработка инклюзивного тура, который можно использовать в практической деятельности туристских предприятий.

Структура статьи включает обзор понятия «Безбарьерный туризм», основных проблем в его организации, факторов, влияющих на его

развитие и критериев доступности туристских объектов, а также анализ доступности ключевых туристских объектов Республики Карелия для маломобильных граждан и разработку программы инклюзивного тура.

Методологическая основа исследования. Организация безбарьерного туризма подразумевает в первую очередь его доступность для людей, имеющих ограниченные физические возможности, пожилых людей, их членов семей и опекунов. Данные вопросы рассматривают зарубежные и российские ученые.

Bowtell J. указывает, что на сегодняшний день существует лишь небольшой процент рынка, который удовлетворяет потребности в доступных услугах туризма. Распространение инвалидности растет в мире, и индустрия туризма сможет только выиграть от привлечения различных заинтересованных сторон в сферу доступного туризма. Он провел изучение моделей поездок туристов с ограниченными возможностями, в частности анализ расходов за отпуск на душу населения. Это было использовано для измерения ценности стороны спроса на доступный туризм [13].

Diasonu M. подчеркивает важность повышения осведомленности субъектов, ответственных за развитие туризма, о появлении новых сегментов потребителей туризма, сформированных пожилыми людьми и людьми с временными или постоянными ограничениями здоровья, и описывает опыт и инициативы по поддержке доступного туризма. При этом указывает, что доступность должна быть не только показателем качества и функциональности компонентов туристического предложения, но и частью ответственной политики и стратегии устойчивого туризма [14].

Дефиниции понятия «безбарьерный туризм» представлены в исследовании Холодиной Ю.В., Давыдовой К.В., которые выделили и главный принцип его развития: «доступность и удобство для каждого». В опреде-

¹ Wheelchair Accessible Travel in Russia // ExploRussia. URL: <https://explorussia.com/2018/12/05/wheelchair-accessible-travel-in-russia>.

лении безбарьерного туризма ключевым является понятие «барьер», которое понимается как преграда, с которой человек в процессе своей жизнедеятельности встречается. Барьеры бывают социальные, психологические, культурные, физические. В сфере туризма особенно актуально решение вопросов, связанных с физическими барьерами, которые не позволяют попасть на туристский объект или комфортно воспользоваться услугами гостиницы, предприятия питания, досуга [11]. Дектяревой А.В., Горгодзе Т.Е. рассмотрены особенности целевой аудитории инклюзивного туризма и барьеры его развития в Российской Федерации [2]. Колесова Ю.А., Шпенглер А.В. выделили особенности проектирования туристского продукта для людей с ограниченными возможностями здоровья [3].

Кулманова Ж.С., Абдреева Ш.Т. указывают, что основные проблемы данного вида туризма связаны с транспортом, медицинским контролем, специальным туристским снаряжением, функционированием гостиниц, информационным обеспечением. Они выделяют и такие преимущества безбарьерной среды на туристских объектах как увеличение клиентской базы за счет инвалидов, их опекунов, членов семей и то, что они предпочитают отдых в низкий сезон и отдыхают дольше, чем обычные клиенты; увеличение общего объема продаж и продаж дополнительных услуг, а также такое конкурентное преимущество как дифференциация от конкурентов [4].

Опыт современного состояния и перспективы развития инклюзивного туризма исследовался такими авторами, как Якименко М.В., Русева О.З. Они провели анализ статистики запросов по таким ключевым словам, как «инклюзивные туры», «социальные туры», «отель для ОВЗ» «экскурсия для ОВЗ», и отметили, что главным ограничивающим фактором в этом виде туризма являются инфраструктурные барьеры, а также отсутствие профессиональных кадров, готовых работать с данной категорией туристов [12].

В исследовании Трухан А.О. обозначены

факторы, оказывающие наиболее влияние на развитие безбарьерного туризма, среди которых ключевыми стали инфраструктурные: дороги и пути передвижения, места размещения и питания, транспорт, экскурсионные маршруты, медицинское обеспечение в месте пребывания, наличие необходимых указателей и информации, наличие сопровождающего и другого квалифицированного персонала [10].

Опыт зарубежных стран и российских регионов по созданию благоприятной инфраструктуры для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, рассмотрен в исследовании Духовной Л.Л., Молчановой С.К., которые изучили возможности сайтов и порталов о доступности туристских объектов на примере Великобритании, Италии, Франции, Израиля и предложили создать консолидированный информационный портал о доступности туристских объектов нашей страны, способствующий развитию безбарьерного туризма [5].

Россия располагает большим туристским потенциалом, но многие маршруты являются недоступными для путешественников, особенно имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Доступность туристских объектов Республики Карелия как одного из регионов страны, также имеет разный уровень развития. Результаты исследований таких популярных объектов Карелии как музей-заповедник «Кижы», горный парк «Рускеала», заповедник и водопад «Кивач» представлен в работах М.Д. Плотниковой, В.С. Плотниковой [6, 7, 8]. Результаты доступности некоторых культурных объектов столицы Карелии – города Петрозаводска – таких, как Национальный музей, Музей изобразительных искусств, Музыкальный театр и популярных гостиниц «Piter Inn Петрозаводск» и «Фрегат», указаны в работе О.Д. Афиной, В.С. Плотниковой [1]. Но данные исследования касаются только некоторых туристских объектов и имеют большой потенциал для их продолжения.

Результаты исследований и их обсуждение. Первым этапом исследовательской работы стало определение критериев,

определяющих доступность туристских объектов. Данные критерии, выделены в своде правил «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения», но они требуют пояснений, чтобы анализировать доступность объектов размещения, музеи и

прилегающих к ним территорий, переходов внутри зданий, санитарных зон, оценивать соответствие объектов транспорта, пешеходных путей движения, предприятий питания и объектов туристического показа требованиям безбарьерного туризма (табл. 1).

Таблица 1 – Критерии безбарьерной среды

<i>Критерии безбарьерной среды</i>	<i>Основные составляющие критериев</i>	<i>Примеры соблюдения критерия</i>
Доступность	Приспособленность инфраструктуры туристских центров и гостиничных комплексов; беспрепятственное передвижение на территории туристского объекта, возможность пользоваться основными и дополнительными услугами	Наличие специальных транспортных средств (инвалидных колясок) на объекте; наличие экскурсий на жестовой языке; музеи, адаптированные для слабовидящих и слабослышащих
Безопасность	Возможность избежать травм, физического и психологического переутомления	Наличие предупреждающих знаков о потенциальной опасности; световые и звуковые сигналы; оснащение переходов между пространствами контрастными цветами и текстурами
Информативность	Возможность получения и осознания информации на основе использования информационных ресурсов для эффективного ориентирования на пространстве объекта, сокращение времени на получение нужной информации	Наличие информационных сигнальных устройств, технических средств информирования и ориентирования; наличие специальных сайтов о доступности инфраструктуры и сервисов; наличие видео с жестовым языком
Комфортность	Состояние удобства, предполагающего минимальные затраты и усилия, обеспеченные совокупностью положительных психологических и физиологических ощущений	Наличие условий для комфортного передвижения по специально проложенным дорожкам на объекте, постоянным или мобильным пандусам; наличие специальных санитарно-гигиенических комнат; наличие хорошего и контрастного шрифта на информационных табличках и знаках; расположение выключателей, розеток так, чтобы их можно было достать стоя или сидя; возможность получения дополнительных сервисов – ветеринарной службы для собаки-поводыря, сервиса по ремонту протезов, адаптированного транспорта

Данные критерии доступности туристской среды легли в основу второго этапа исследования, в ходе которого были выявлены основные туристические объекты, которые подходят для формирования программы инклюзивного тура по Республике Карелия.

Для начала была определена возмож-

ность доступного транспортного обеспечения маршрута. Любое путешествие начинается с переезда. Поэтому была проанализирована доступность аэропорта и железнодорожного вокзала в столице Республики Карелия городе Петрозаводске.

Аэропорт «Бессовец», расположенный в

городе Петрозаводске, соответствует международным стандартам и полностью оборудован для пассажиров с ОВЗ. При необходимости маломобильному пассажиру предоставляется помощь, включающая: сопровождение и помощь в перемещении по аэропорту; предоставление спецтранспорта; воспроизведение аудио и видеoinформации в аэропорту и необходимой для ознакомления пассажиров с ОВЗ; помощь в выгуле с собакой-поводырем для пассажиров с нарушениями слуха или зрения.

Поезда дальнего следования до станции Петрозаводск оборудованы для маломобильных граждан. Имеют двухместное купе для инвалидов поезда: Петрозаводск – С.-Петербург, Москва – Мурманск, Петрозаводск – Москва, С.-Петербург – Мурманск. Места для сидения и площадка для кресел-колясок имеются на поезде С.-Петербург – Петрозаводск, Псков – Петрозаводск².

Следующий обязательный элемент любого тура – размещение. Гостиничные объекты, отвечающие критериям безбарьерной среды – это отель PiterInn, гостиницы «Фрегат», «Cosmos».

Отель PiterInn расположен в 5 м от железнодорожного вокзала Петрозаводска. Вход в отель оборудован пандусом. Он имеет дополнительные удобства для маломобильных туристов: широкие проходы в комнатах и санузлах; предметы домашнего обихода в пределах досягаемости; лифты с оборудованием для слабовидящих и слепых; лифт имеет широкий дверной проем; доступ для инвалидных колясок через главный вход; на этажах установлены таблички, выполненные шрифтом Брайля. В отеле есть 3 номера, предназначенные для людей с ОВЗ. Из дополнительных услуг можно выделить: бесплатный Wi-Fi; услуги прачечной и химчистки; завтрак по системе «шведский стол»; услуги ресторана-пивоварни Paulaner Petrozavodsk и кафе Coffee Shop; бесплатный тренажерный зал (24/7);

сауна; обслуживание в номере; конференц-зона.

Гостиница «Фрегат» расположена на берегу Онежского озера, рядом с Речным вокзалом и Парком культуры и отдыха. Гостиница оборудована пандусом, есть 1 номер для людей с ОВЗ. Ассортимент основных и дополнительных услуг: бесплатный Wi-Fi; завтрак в формате «шведский стол», рыбный ресторан «Фрегат»; лобби-бар; спортивный зал; закрытая парковка; конференц-зона; услуги прачечной, глажки за дополнительную плату; Room Service 24/7. Номер для людей с ОВЗ находится он на первом этаже первого корпуса. Возле номера располагается выход на парковку, что позволяет инвалиду быстро добраться до этого места.

Гостиница «Cosmos» расположена на берегу Онежского озера рядом с административной Советской площадью и историческим кварталом города. Гостиница оборудована пандусом, имеется 1 номер для людей с ОВЗ. В оплату номера входит завтрак в формате «шведский стол». Есть ресторан «Бульвар», бар Re:Public; конференц-зона; услуги прачечной и химчистки; тренажерный зал; бильярдная комната; салон красоты.

Следующая составляющая любого тура – экскурсионно-развлекательная. Большинство популярных музеев, театров и других достопримечательностей Петрозаводска достаточно доступны для путешественников с ОВЗ.

Национальный музей Республики Карелия оборудован лифтом, есть инвалидные коляски, проходящие в проемы дверей, открыт специализированный санузел. Разработаны адаптированные экскурсионные маршруты. Есть возможность использовать аудиогиды, для самостоятельного знакомства с выставками музея³.

Музей Изобразительных искусств Республики Карелия оснащён пандусами, расширенными проходами между залами и предостав-

² Российские железные дороги. Центр содействия мобильности URL: <https://www.rzd.ru/ru/10046/page/103290?id=17846> (Дата обращения: 24.01.2022)

мобильности URL: <https://www.rzd.ru/ru/10046/page/>

ляет возможность участвовать в специальных экскурсиях и мастер классах для людей с ОВЗ. В музее есть Сенсорная комната с модулями, воздействующими на органы чувств посетителей.

В Музее-заповеднике «Кижы» в области инклюзии удастся создавать интересные проекты. Музей-заповедник «Кижы» многим знаком по экскурсиям на острове Кижы. Но не все знают о возможностях его фондохранилища, расположенного в городе Петрозаводске. Располагается оно в здании бывших ремесленных мастерских технического училища. Музейное фондохранилище «Кижы» открыто и для особых посетителей на экскурсии «Открытые фонды». Для этого оборудована парковка для инвалидов, установлен домофон, позволяющий маломобильному посетителю связаться с сотрудником музея и охранником на входе. В музее есть подъемник для инвалидных колясок. Особенности старинного здания потребовали закупки подъемника типа RIFF Standart LY-SA-2. Он доставляет до уровня площадки. Специально оборудована санитарно-гигиеническая зона. Сотрудники следят за тем, чтобы пандусы и проходы в залы были чистыми и нескользкими, свободными от посторонних предметов. Проходы имеют достаточную ширину для прохода колясок. Текстовые материалы у экспонатов располагаются на удобном уровне и имеют набор текста крупным шрифтом и меть цветовой и тоновый контраст, облегчающий чтение.

При этом и сам остров Кижы открыт для особых посетителей. Для людей с инвалидностью I и II группы и их сопровождающих предусмотрено льготное (бесплатное) посещение музея. Информационная доступность услуг на острове соответствует нормам. Везде есть специальные таблички для людей и с нарушением зрения. Люди с проблемами передвижения могут перед поездкой позвонить в экскурсионное бюро музея и по приезду их встретят

работники музея и помогут с передвижением по острову. Музей учитывает особые потребности людей с ОВЗ, связанные с личной гигиеной, с возможностью самостоятельно передвигаться по деревянным дорожкам до объектов культурного наследия и до мест питания. Есть инвалидные коляски, тактильные карты, оборудованы деревянные мостки с перилами. На острове оборудован специальный туалет для людей с инвалидностью.

В еще одном здании музея, расположенном в городе Петрозаводске - Лекционно-выставочном комплексе музея «Кижы» также оборудован специальный пандус, его экспозиция открыта для людей с ОВЗ.

Следует отметить относительную доступность прогулок по центру Петрозаводска. В центре города около 55% пешеходных зон готовы для людей на инвалидных колясках. Многие тротуары гладкие, но не везде есть бордюрные разрезы на перекрестках. Поверхность Онежской набережной, визитной карточки города, выложена каменной брусчаткой, которая ограничивает передвижение людей на инвалидной коляске и имеющих проблемы со зрением. Но параллельно основной полосе набережной есть гладкий тротуар для пеших прогулок.

Туристский продукт предполагает и экскурсионные услуги с выездом с основного места размещения. Стоит отметить один из самых популярных объектов – горный парк Рускеала. Он располагается в 250 км от Петрозаводска. Еще в 2004 году на территории горного парка установили специальные ограждения вдоль тропы, были построены лестницы и мостки для более комфортного прохождения маршрута. По некоторым из них передвигаться в коляске есть возможность, но на территории имеется много спусков и подъемов, поэтому без помощи мужчины-сопровождающего не обойтись [4]. Большая составляющая маршрута состоит из каменистого, выравненного грунта,

³ В Национальном музее Республики Карелия реализован проект «Музей без барьеров». URL: <https://www.tatar-inform.ru/news/v-natsionalnom-muzee-karelii-sozdany-usloviya-dlya-posetiteley-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami> (Дата обращения: 28.01.2022)

еще часть маршрута содержит подъем и спуск по ступенькам. Человеку, который имеет трудности с передвижением, самостоятельно пройти данный маршрут не получится. Для решения данной проблемы можно использовать ресурсы сопровождающего человека, который поможет пройти данный путь⁴ [5].

Популярный природный объект – государственный заповедник Кивач расположен в 80 км от Петрозаводска. Он имеет специальные ограждения вдоль водопада. Есть мостики, но только со ступеньками и без пандусов. Данное направление не подходит для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, так как спуски, подъемы резкие и требуют физической подготовки.

Зоотерапию можно получить в специализированном питомнике для собак «В гостях у Хаски». Это место пользуется популярностью у детей и взрослых. Общение с животными оказывает положительное влияние на эмоциональный фон человека, помогает успокоиться и поднимает настроение.

Представленные объекты позволяют сформировать следующий вариант программы инклюзивного тура. Продолжительность: 3 ночи/4 дня. Проживание: гостиница PiterInn (пл. Гагарина 1), двухместное размещение в специализированных номерах. Питание: завтрак+ужины (ресторан Paulaner при гостинице PiterInn)

Программа тура:

1 день – Встреча на вокзале или в аэропорту, трансфер в гостиницу, заселение. Знакомство с группой. Обед в кафе «Дежавю». Обзорная экскурсия по городу на специализированном автобусе.

2 день – Посещение Национального музея Республики Карелия. Обед в ресторане «Фрегат». Экскурсия в музей Изобразительных искусств Республики Карелия. Участие в мастер-классе. Интерактивное кино (для лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата).

Тактильный осмотр экспонатов (для незрячих, слабовидящих). Посещение сенсорной комнаты.

3 день – Экскурсия в собачий питомник «В гостях у Хаски» (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте)

4 день – Экскурсия в музей «Кижы». Экскурсия-прогулка по острову. (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте). Или экскурсия в городской музей-фондохранилище Кижы «Открытые коллекции» (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте). Возвращение в Петрозаводск. Трансфер до вокзала/аэропорта.

Примечание: Возможна экскурсия в горный парк Рускеала. Знакомство с парком, посещение главной локации – мраморных склонов каньона. Знакомство с историей горного дела. Обед в кафе «Русколка» (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

Данный вариант программы тура охватывает основные туристские достопримечательности Республики Карелия, и при его реализации можно учитывать, что в Петрозаводске работает Центр развития социального туризма⁵, основной задачей которого является обеспечение как физической, так и финансовой доступности услуг у граждан старшего поколения и людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. На базе центра подготовлена команда волонтеров, готовых обеспечивать помощь в сопровождении на маршруте. Все волонтеры прошли обучение и имеют специальные сертификаты подготовки.

Заключение. Инклюзивные туры достаточно сложны в организационном обеспечении для туристских предприятий и могут быть довольно трудным приключением для их потребителей. Поэтому организаторам очень важно детально спланировать маршруты, уточнить доступность туристского пространства по отношению к тому ограничению в здоровье, которое есть у данного потребителя туристкой

⁴ Рускеала для инвалидов – инклюзивный туризм. URL: <https://globe4all.net/posts/all/karelia-true-dreams>

⁵ АНО «Центр развития социального туризма. URL: <https://stourism.ru> (Дата обращения: 1.02.2022)

услуги; учитывать, что людям с ОВЗ требуется больше времени на перемещение в пространстве, специальные технические приспособления и информационные знаки; обеспечить профессиональное сопровождение на маршруте и наличие специализированного транс-

порта для экскурсионных поездок. Архитектурная и информационная доступность, учет целевых групп туристов поможет грамотно и профессионально организовать систему инклюзивного туризма в регионе.

Список источников

1. Афонина О.Д., Плотникова В.С. Безбарьерный туризм: специфика предоставления туристских услуг для людей с ограниченными возможностями в городе Петрозаводске // В сб.: Интеграция туризма в экономическую систему региона: перспективы и барьеры: Мат. III Междунар. науч.-практ. конф. Орёл, 2021. С. 346-352.
2. Дектярева А.В., Горгодзе Т.Е. Инклюзивный туризм: целевая аудитория и барьеры развития в Российской Федерации // В сб.: Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. 2020. С. 131-140.
3. Колесова Ю.А., Шпенглер А.В. Особенности проектирования туристского продукта для лиц с ограниченными возможностями здоровья // В сб.: Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом: Мат. V Междунар. науч.-практ. интернет-конф. 2018. С. 179-184.
4. Кулманова Ж.С., Абдреева Ш.Т. Проблемы развития безбарьерного туризма – туризма доступного для всех // Настоящее и будущее санаторно-курортной деятельности Пермского края: Мат. круглого стола с междунар. уч. Пермь: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015. С. 143-147.
5. Молчанова С.К. Анализ современного российского и зарубежного опыта деятельности средств размещения для организации обслуживания гостей с ограниченными физическими возможностями // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2019. Т.13. №2. С. 124-132.
6. Плотникова В.С., Плотникова М.Д. Доступность услуг музея-заповедника «Кижи» для людей, имеющих проблемы опорно-двигательного аппарата // В сб.: Экономика и управление гостеприимством территории: Мат. междунар. науч.-практ. конф. Вел. Новгород, 2021. С. 90-93. DOI: 10.34680/978-5-89896-755-0/2021.EMNT.16.
7. Плотникова М.Д., Плотникова В.С. Доступность услуг горного парка Рускеала для людей, имеющих проблемы опорно-двигательного аппарата // E-Scio. 2021. №5(56). С. 630-634.
8. Плотникова М.Д., Плотникова В.С. Доступность экскурсионных маршрутов заповедника Кивач для людей с инвалидностью // В сб.: Современные проблемы туризма и сервиса: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. М., 2021. С. 281-284.
9. Спиридонов Е.А., Украинцева И.И. Проблемы развития безбарьерного туризма в России // Экономика и социум. 2020. №12(79). С. 152-154.
10. Трухан А.О. Факторы, оказывающие влияние на развитие доступного (безбарьерного) туризма // Вестник Национальной академии туризма. 2016. №1(37). С. 24-28.
11. Холодилина Ю.Е., Давыдова К.В. Безбарьерный туризм: понятие и сущность // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. №5-5. С. 92-94.
12. Якименко М.В., Русева О.З. Обзор современного состояния и перспективы развития инклюзивного туризма в России: формирование комплексного представления // Сервис в России и за рубежом. 2021. №3(95). С. 27-36.
13. Bowtell J. Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies // Journal of Tourism Futures. 2015. Vol. 15. №3. Pp.203-222. doi: 10.1108/JTF-03-2015-0012.
14. Diaconu M. Accessibility in tourism-need and opportunity for the tourism market // Strategii manageriale 2017. Iss.4. Pp. 356-364.

References

1. Afonina, O. D., & Plotnikova, V. S. (2021). Bezbarernyy turizm: specifika predostavleniya turistskikh uslug dlya lyudej s ogranichennymi vozmozhnostyami v gorode Petrozavodsk [Barrier-free tourism: the specifics of the provision of tourist services for people with disabilities in the city of Petrozavodsk]. In: *Integraciya turizma v ekonomicheskuyu sistemu regiona: perspektivy i bar'ery [Integration of tourism into the economic system of the region: Epy prospects and barriers]*: Mat. III Intern. scientific-practical. conf. Orel, 346-352. (In Russ).
2. Dektyareva, A. V., & Gorgodze, T. E. (2020). Inklyuzivnyy turizm: celevaya auditoriya i barery razvitiya v Rossijskoj Federacii [Inclusive tourism: target audience and development barriers in the Russian Federation]. In: *Upravlenie social'no-ekonomicheskim razvitiem regionov: problemy i puti ih resheniya [Management of socio-economic development of regions: Epy problems and ways to solve them]*: Mat. International scientific-practical. conf., 131-140. (In Russ).
3. Kolesova, Yu. A., & Spengler, A. V. (2018). Osobennosti proektirovaniya turistskogo produkta dlya lic s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya [Features of designing a tourist product for people with disabilities]. In: *Problemy, opyt i perspektivy razvitiya turizma, servisa i sociokul'turnoj dejatel'nosti v Rossii i za rubezhom [Problems, experience and prospects for the development of tourism, service and socio-cultural activities in Russia and abroad]*: Mat. V Intern. scientific-practical. internet conf., 179-184. (In Russ).
4. Kulmanova, Zh. S., & Abdreeva, Sh. T. (2015). Problemy razvitiya bezbarernogo turizma – turizma dostupnogo dlya vsekh [Problems of barrier-free tourism development - tourism accessible to all]. In: *Nastoyashchee i budushchee sanatorno-kurortnoj deyatel'nosti Permskogo kraja [The present and future of sanatorium activities in the Perm Territory]*: Mat. round table with the international participation. Perm: Perm Institute, 143-147. (In Russ).
5. Molchanova, S. K. (2019). Analiz sovremennogo rossijskogo i zarubezhnogo opyta deyatel'nosti sredstv razmeshcheniya dlya organizacii obsluzhivaniya gostej s ogranichennymi fizicheskimi vozmozhnostyami [Analysis of modern Russian and foreign experience in the operation of accommodation facilities for the organization of services for guests with disabilities]. *Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 2(13), 124-132. (In Russ).
6. Plotnikova, V. S., & Plotnikova, M. D. (2021). Dostupnost uslug muzeya-zapovednika «Kizhi» dlya lyudej, imeyushchih problemy oporno-dvigatel'nogo apparata [Availability of the services of the Kizhi Museum-Reserve for people with problems of the musculoskeletal system]. In: *Ekonomika i upravlenie gostepriimstvom territorii [Economics and hospitality management of the territory]*: Mat. intl. scientific-practical. conf. Velikiy Novgorod, 90-93. (In Russ.).
7. Plotnikova, V. S., & Plotnikova, M. D. (2021). Dostupnost uslug gornogo parka Ruskeala dlya lyudej, imeyushchih problemy oporno-dvigatel'nogo apparata [Availability of the mountain park Ruskeala services for people with problems of the musculoskeletal system]. *E-Scio*, 5(56), 630-634. (In Russ).
8. Plotnikova, V. S., & Plotnikova, M. D. (2021). Dostupnost ekskursionnykh marshrutov zapovednika Kivach dlya lyudej s invalidnostyu. [Availability of the Kivach reserve excursion routes for people with disabilities]. In: *Sovremennyye problemy turizma i servisa [Tourism and Service: Current Challenges]*: Mat. os All Russian scientific-practical. conf. Moscow, 281-284. (In Russ).
9. Spiridonov, E. A., & Ukraintseva, I. I. (2020). Problemy razvitiya bezbarernogo turizma v Rossii [Problems of development of barrier-free tourism in Russia]. *Ekonomika i socium [Economy and Society]*, 12(79), 152-154. (In Russ).
10. Trukhan, A. O. (2016). Faktory, okazyvayushchie vliyanie na razvitie dostupnogo (bezbarernogo) turizma [Factors influencing the development of accessible (barrier-free) tourism]. *Vestnik Nacional'noj akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 1(37), 24-28. (In Russ).
11. Kholodilina, Yu. E., & Davydova, K. V. (2017). Bezbarernyy turizm: ponyatie i sushchnost [Barrier-

- free tourism: concept and essence]. *Aktualnye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk [Actual problems of the humanities and natural sciences]*, 5-5, 92-94. (In Russ).
12. Yakimenko, M. V., & Ruseva, O. Z. (2021). Obzor sovremennogo sostoyaniya i perspektivy razvitiya inklyuzivnogo turizma v Rossii: formirovanie kompleksnogo predstavleniya [Review of the current state and prospects for the development of inclusive tourism in Russia: the formation of a comprehensive view]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(3/95), 27-36. (In Russ).
13. Bowtell, J. (2015). Assessing the value and market attractiveness of the accessible tourism industry in Europe: a focus on major travel and leisure companies. *Journal of Tourism Futures*, 15(3), 203-222. doi: 10.1108/JTF-03-2015-0012.
14. Diaconu, M. (2017). Accessibility in tourism-need and opportunity for the tourism market. *Strategii manageriale*, 4, 356-364.